

Reporte Semanal do Bitcoin

26/09/2022
Vol. 1, N°. 30/ 2022
ISSN 2764-5452

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 1, Nº. 30/ 2022

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

30. O fim dos mineradores?

Muito se discute sobre o fim do minerador de criptomoedas. Mas o que faz um minerador de criptomoedas? Por que é importante? Por que pode desaparecer?

A mineração de criptomoedas é o processo de validação e inclusão de novas transações na blockchain, enorme banco de dados público que registra o histórico de movimentações dos usuários. Como resultado, novas moedas digitais são criadas.

É como "imprimir" moedas dentro da própria mina. Sem a participação de nenhuma entidade institucional de governo. Por isso se diz que a descentralização é o principal princípio das criptos sérias como o Bitcoin.

O algoritmo do Bitcoin (BTC) é chamado de *Proof of Work* (Prova de Trabalho, em português) e esse protocolo estabelece os passos para o funcionamento do sistema, como o que fazer quando uma transação é realizada, como estruturá-la em determinado formato e como deve ser a validação e a organização dela. Neste ponto, é importante dizer que o Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais famosa, está deixando de ser minerada via Proof of Work. A partir do mês de setembro de 2022, com The Merge, o ETH passará a ser validada via stake, uma espécie de poupança dos que possuem ETH e que emprestarão suas moedas para dar lastro as novas moedas.

Em 31 de outubro de 2008, nasceu o BTC. Naquele dia, uma pessoa – ou um grupo – escondida sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto lançou o white paper (manual) do projeto. Desde então, milhares de criptomoedas foram criadas, e boa parte delas é “fabricada” da mesma forma que o BTC, via mineração.

E os mineradores?

Como funciona a mineração de criptomoedas?

Para compreender como funciona a mineração de criptomoedas, é preciso entender como ocorrem as transações em uma blockchain como a do Bitcoin.

Quando o usuário envia uma criptomoeda ou partes dela para outra pessoa, essa transferência deve ficar registrada na blockchain, dentro de um bloco semelhante a um cofre. Esse bloco, assim que fica cheio de transações de vários usuários, precisa ser “selado” com um identificador, que funciona como um cadeado. Na ciência da computação, isso é chamado de hash.

Para fazer esse registro, se precisa resolver problemas matemáticos de alta complexidade. Nesse ponto, entram os mineradores, que emprestam seus computadores ou equipamentos de mineração, dedicados exclusivamente para isso, para resolver esses problemas. O primeiro computador que conseguir resolver esses problemas, recebe uma recompensa em criptomoeda, sendo assim, registros de criptomoedas são realizados e, novas moedas são criadas. Tudo sem a participação de estados, somente de tecnologia criprografada.

E qual o futuro dos mineradores, agora que a tendência é não usar mais essa metodologia de validação?

A princípio o número de mineradores deverá diminuir consideravelmente e será concentrada para o Bitcoin. É importante dizer que para minerar Bitcoin é preciso ter um equipamento dedicado para isso chamado Asic. Ou seja, o minerador de BTC tem que estar dedicado somente a isso, diferente do antigo minerador de ETH que poderá utilizar seus equipamentos para outras funções.

Finalmente, sem mineração, a forma de dar segurança à criação de criptos, diminui. O lastro da outra forma de validar transações cripto, via stake, depende muito, da convenção criada em quem aceite essa cripto.

Mas, este é o fim dos mineradores?

Do nosso ponto de vista não. Eles devem se concentrar no Bitcoin e em outras criptomoedas que ainda aceitem essa tecnologia de *Proof of Work*.

Arte digital da Semana

A arte semanal da Veléria é o:

Bit to Gold.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Nesta última semana estamos com corpo do candle se sobrepondo a mima 72, ainda podemos ficar acima pois falta uma semana para iniciar um novo mês, estamos desde 18/06/2022 sobre este suporte;
- Continuamos em canal de baixo como podemos observar pelas linhas vermelhas;
- ROC's continuam indicando queda do preço, a 34 também ficou abaixo da linha zero como indica o círculo amarelo.

Gráfico diário

- Setas vermelha indicam os suportes;
- Seta preta possível alvo;
- Área em vermelho representa consolidação desde o dia 13/06/2022;
- Roc´s em baixo entendo todas abaixo da linha zero.

Gráfico 2 horas

- Preço formando encurralado em uma cunha (linhas verdes) deve acelerar no rompimento de uma destas linhas;
- Circulo laranja indica roc's alinhados para baixo;
- Setas vermelhas indicam suportes;
- Setas pretas representas resistências;

OBS: Não operem sem ordens OCO, as chances de uma queda do preço são maiores frente a eventual subida, existem muitas evidencias para que aconteça.

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

CURSO EAD

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

The image shows a promotional banner for Vector Crypto. At the top left, the Vector logo (a green 'V' with 'vector' and 'Nelogica' below it) and the Amauta logo (a colorful 'A' with 'amauta' below it) are displayed. To the right, there is a language selector showing 'Português (BR)'. The main visual is a laptop displaying a complex trading interface with multiple charts, including candlestick and volume charts, and a table of market data. Below the laptop, the text reads: 'Vector: a plataforma que vai levar seus investimentos em cripto a outro patamar!' followed by a paragraph: 'Mergulhe nas poderosas ferramentas, recursos exclusivos de análise e execução de ordens, e ainda desfrute de avançados sistemas de segurança e integração com as maiores exchanges do mundo.' At the bottom left, there is a teal button with the text 'TESTAR 30 DIAS GRÁTIS'.

<https://www.vectorcrypto.com.br/pt/promo/amauta>

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU V

03 a 08 de julho de 2023

Pré-inscrições
Aqui

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL